

BOLALARDA 10 ICHIDA QO'SHISH VA AYRISH MALAKALARINI SHAKLLANTIRISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR

*Andijon davlat universiteti Pedagogika
Fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
II bosqich 201-guruh talabasi
Yo'ldasheva Gulira'no*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilar onggida qo'shish va ayrish ifodalarining shakllantirilishi, dastlabki 10 ichida raqamlash mavzularidan so'ng bolalarda 10 ichida qo'shish va ayrish malakalarining shakllantirilishi va bunga qo'yiladigan talablar, bolalarda ko'rgazmali qurollar (sanoq cho'plar; gugurt donalari, qalam) yordamida hisoblash malakalaridan tashqari dilda qo'shish va ayrish malakalarini qanday shakllantirish yoritilgan. Tegishli adabiyotlardan foydalangan holda mulohaza etilgan.

Kalit so'zlar: qo'shish, ayrish, mantiqiy fikrlash, sanash, malaka, ko'nikma, miqdor, matematika.

REQUIREMENTS FOR CHILDREN TO DEVELOP ADDITION AND SUBTRACTION SKILLS IN 10

*Andijan State University Pedagogy
Faculty of Primary Education
Student of the II stage, group 201
Yoldasheva Gulira'no*

Abstract: In this article, the formation of addition and subtraction expressions in the minds of students, after the topics of numbering in the first 10, addition and subtraction in 10 in children, the formation of relations and the requirements for this, visual aids in children (counting How to form addition and subtraction skills in the

language in addition to the calculation skills with the help of (matches, pencils). Reasoned using relevant literature.

Key words: addition, subtraction, logical thinking, counting, skill, skill, quantity, mathematics.

Qo'shish va ayrish boshlang'ich sinflarda borliqda mavjud bo'lgan narsalar to'plamlarini o'zaro birlashtirish yoki biror qismini ajratib olish yo'llari orqali o'rgatiladi. Bunday masalalar o'quvchilarga dastlabki darslardan boshlab o'rgatiladi va mavzular murakkablashgani sayin murakkablashib boradi. Amaliy masalalarda sonlar ustida amallar olib boriladi. (sonlarni taqqoslash mavzusidayoq bolalar qo'shish va ayrish mavzusiga kirib boradilar. Ya'ni bir birlik qo'shsak kattaroq, ayrisak, kichikroq to'plam hosil bo'lishi kabi masalalarni yechayotganda).

10 ichida qo'shish va ayrish malakalarining ortishi va mavzuga xos malakalarning natijasi bolalarda 10 ichida qo'shish va ayrish mavzusi yuzasidan puxta bilimlarga ega bo'lishi lozim.

10 ichida qo'shish va ayrishda avvalo bittalab, guruhlab qo'shish va ayrish, qo'shiluvchilarning o'rnini almashtirish xossalari, qo'shish va ayrish amallarining o'zaro bog'lanishi, shuningdek, noma'lum qo'shiluvchi yoki ayriluvchini topish bosqichlarini bajarish orqali bolalar barcha raqamlarni yozishni o'rganadilar. „Masala“ tushunchasining mohiyatiga yetadilar, masalaning ilk tahlili, masala sharti va savol qismlari bilan tanishadilar. Yig'indi yoki ayirma, qoldiqqa doir eng sodda masalalarni amalda bajarish ko'nikmasini shakllantiradilar. Berilgan sondan bir necha birlik katta yoki kichik sonni topadilar.

Sanab o'tilgan har bir bosqichni batafsil bayon qilib o'tamiz.

Bittalab qo'shish yoki ayrish amali narsalar to'plami ustida bajariluvchi birlashtirish yoki umumdan ajratish misollarida qo'l keladi. Matematika darslarida tayyorgarlik davri va raqamlashni o'rganish davrida bolalar narsalar to'plami ustida bir necha amallar bajaradilar va hosil bo'lgan natijalarni qayta sanaydilar, bajarilgan amallarni ovoz chiqarib aytadilar. Misol uchun, 4 ta qo'ziqorin bor edi (o'quvchilarga doskada qo'ziqorinlar maketi ko'rsatiladi). Yana bitta qo'ziqorin

qo'shildi (yoniga yana 1 ta qo'ziqorin qo'yiladi). Jami nechta qo'ziqorin bo'ldi? (5 ta). Demak 4 ta qo'ziqoriga 1 ta qo'ziqorin qo'shsak, 5 ta qo'ziqorin bo'lar ekan.

(1-sinf. Matematika darsligi. 21-bet)

Yoki yana bir 1-sinf darsligida berilgan misolga ko'z tashlaymiz: stolda 4 ta kubikcha bor edi. Yana bir kubik qo'shildi. Qancha kubik bo'ldi? (5 ta) Demak, 4 ta kubikka 1 ta kubik qo'shsak, 5 ta kubik bo'lar ekan.

(1-sinf. Matematika darsligi. 20-bet)

Mazkur masalani yechishda bolalar sonlardan foydalanishlari lozim. Aynan shu o'rindan o'quvchilarning ilk arifmetik amallar (qo'shish va ayirish) ko'nikmalaridan foydalanishlari haqida gapirish darkor.

Mazkur dars bosqichlari ikki dars davomida tashkillashtiriladi. O'quvchilarga to'liq bo'lmagan syujetli rasm ko'rsatiladi (misol uchun, guldonda bir qancha gullar bor va guldon ostiga 4 ta gul deb yozilgan, guldon yonida ham bitta gul turibdi). O'quvchi gullarni barmoqlari orqali sanab chiqolmaydi va yechimni topish maqsadida arifmetik amalni bajarishga to'g'ri keladi. Sonlarni bittalab qo'shish yoki ayirish bolalarga yangi 10 ichida qo'shish va ayirish mavzularini osonroq o'rganishiga turtki bo'ladi va bu bolalarda istalgan songa 1 ni qo'shsak, bitta keyingi son, 1 ni ayirsak, bitta kichkina son hosil bo'lish ko'nikmasini shakllantiradi.

Shuningdek, bolalarga 0 soni qatnashgan qo'shish amallarini ham yaxshilab tushuntirib o'tish lozim. Avval o'quvchilarga ikkita vaza ko'rsatiladi. Birida bir qancha (5 ta) gul bor. Ikkinchisida esa hech qanday gul yo'q. Hech qanday gul yo'q bo'lgani uchun 0 ta gul bor deb olamiz. 0 bu yo'qlik ya'ni mavjud emasligini ifodalaydi. Gullarni qo'shishimiz kerak .

(1-sinf. Matematika darsligi. 37-bet)

Bu ifodani yozishda $5+0=5$ tarzida yozamiz. Chunki beshta gulga 0 ta gul qo'shsak, natija o'zgarishsiz qoladi. Xuddi shuningdek mavjud narsadan yo'q narsani ayirsak ham natija o'zgarishsizdir ($5-0=5$). Shu kabi misollarni ishlaymiz va ifodalar asosida masala tuzishni mustaqil topshiriq sifatida beramiz.

$$\begin{array}{lll} 0+5=5 & 3-\square=3 & 6+0=\square \\ 9-0=9 & 8+\square=8 & 2-0=\square \end{array}$$

(1-sinf. Matematika darsligi. 37-bet)

Yoki

(1-sinf. Matematika darsligi. 37-bet)

Bundan keyingi darslarda esa bola 0 yoki oldiga bittalab qo'shib, ayirishni emas, balki ikkitalab qo'shish yoki ayirish, ya'ni $\blacksquare + 1 + 1$, $\blacksquare - 1 - 1$ ko'rinishdagi misollar o'rgatiladi. So'ng uchtalab, 4talab kabi qo'shib ayirish masalalari taqqoslab o'rgatiladi. Dastlab bunga doir misollar yechiladi. Bolalar bunda „Ikkitalab, uchtalab qanday qo'shsa bo'ladi?“ degan savolga javob topadilar. Buning uchun bir necha misollarni keltirib o'tish joiz.

Yoki ushbu misolni ko'rsak, bizda ikkita qizil qalam bor edi. Avval yana bir yashil qalam qo'shdik. Nechta qalam bo'ldi? So'ngra yana bir ko'k rangli qalam qo'shdik. Nechta qalam bo'ldi? Jami nechta qalam qo'shdik? Qanday usulda qo'shdik?

Bu kabi mashqlarni sinf darslarida ko'proq keltirish lozim. Birinchi darslarda 1-2-darslardan keyingi darslarda shaxsiy topshiriq sifatida ham keltirish mumkin.

$$3+1+1=$$

$$6-1-1=$$

$$6+1+1=$$

$$9-1-1=$$

Doskada ushbu misollar yozilgan. Misollarni yechsak, qaysi son hosil bo'ladi? Yechimni ovoz chiqarib tushuntiring. Hammasi bo'lib necha qo'shdik yoki ayirdik? Bu misolni qanday qilib qisqaroq yozish mumkin deb o'ylaysiz?

O'quvchi oldiga mana shunday muammoli vaziyatlarni qo'yish o'quvchining yanada tezroq va samarali fikrlashiga zamin yaratadi.

Endi xuddi shunga o'xshash misollarning quyidagi hollarini ko'rib chiqishimiz mumkin.

$$7+2=7+1+\dots$$

$$8-2=8-1-\dots$$

$$8+2=8+1+\dots$$

$$9-2=9-1-\dots$$

Ushbu masalarning biri misolida savollarga javob topamiz. 7 ga 2 ni qo'shish kerak edi. 1 ni qo'shdik, endi nima qilamiz? Javobingizni asoslang. 9 dan 2 ni ayirish kerak. 1 ni ayirdik, endi nima qilamiz? Nima uchun bunday qildik?

O'quvchilar mana shu kabi qo'shish amallarini bajargan holda ifodalarni o'zaro taqqoslashni ham amalda bajarishlari lozim. Ifodalarni taqqoslashda bola avval yaqqol ko'rinib turgan buyumlarni sanash orqali maqsadga erishadi. Yoki 2-usulda avval mos sheriklarni juftlaydi. So'ngra ortgan buyumlar sonini qo'shib, qay birida kattaroq ifoda hosil bo'lishiga qaraydi.

(1-sinf. Matematika darsligi. 14-bet)

Xuddi shu rasmda ko’rsatilgani kabi ifoda bajaradi. Ushbu misolda ham $4+1$; $3+1$; $3+2$; $2+1$ kabi ifodalar berilgan.

Bunday darslarning asosiy vazifasi bolalarga bittalab qo’shish va ayrishda 1 dan 10 gacha bo’lgan sonlar yozilgan ketma-ketlikni tasavvur qilib, bitta ayirsak bitta avvalgi son, 1 ta qo’shsak bitta keyingi son va xuddi shu kabi bir songa 2 ni qo’shsak 2ta katta, ayirsak 2 ta kichik son hosil bo’lishini uqtirishdan iboratdir (xuddi rasmdagi kabi).

$1+1=2$	$2+1=3$	$1+2=3$
$2-1=1$	$3-1=2$	$3-2=1$

(1-sinf. Matematika darsligi. 17-bet)

O’quvchilar dastlab turli sonli materiallar asosida batafsil mulohaza yuritib, ongli ravishda biror sonni qanday qo’shish yoki ayrish haqida mulohaza yuritadilar. So’ng bir necha darslar mana shu mulohazalarni amalda qo’llashga doir misol va masalarga ajratiladi. Bunda o’quvchilarga qanday hisoblash usullarini tushuntirish muhim. Asta-sekin muhokamalar qisqartirib boriladi. Hisoblash malakalarini oshirishda, avvalo, o’quvchilarga og’zaki ravishda misollarni yechishga o’rgatish muhim. Boisi o’quvchilar og’zaki hisoblash jarayonlarida tezroq fikrlashga o’rganadilar. Ammo og’zaki bilan bir qatorda yozma tarzda ham misollar ishlash kerak. Bu hisoblash ko’nikmalarining yanada mustahkamlanishiga olib keladi. Shuning uchun ham bolalarga yozma tarzda bajariluvchi topshiriqlar berib boriladi:

$\blacksquare + 2$, $\blacksquare - 2$ hollarini o'rganishdan avval bola 2 sonini bo'laklab ($\blacksquare - 1 + 1$; $\blacksquare - 1$) qo'shish yoki ayrishdan birdaniga ikkitalab qo'shish va ayrishga o'ta olishi muhim. Sonlarning bittalab oralatib tuzilgan qatorini (1;3;5;7;9 yoki 2;4;6;8 kabi) tasavvur qilish bunda bolaga katta yordam beradi. Bolalar 1 ni qo'shganda bitta katta sonni, 2 ni qo'shganda 2 ta katta sonni aytish kerakligini o'zlashtirib olishlari kerak. Bu ko'nikmalarni shakllantirgan bolalarda ikki amalli ($\pm \blacksquare$ kabi) misollarni yechishda qiyinchilik tug'dirmaydi.

$\blacksquare \pm 3$; $\blacksquare \pm 4$ kabi misollarni yechgunga qadar bolalarga ko'proq $5+3=5+1+2$; $7-3=7-2-1$ tarzida misollarni ishlashlari kerak. Bunda o'qituvchi o'quvchilar oldiga 3 yoki 4 ni qay tarzda bo'laklab qo'shdik yoki ayirdik; dastlab qaysi sonni qo'shamiz; keyin nechani qo'shamiz; necha hosil bo'ldi; jami qancha qo'shdik?" degan savollarni qo'yadi.

Shu kabi ayrish va qo'shish misollarini sanoq cho'plar yordamida ham bolalarga tushuntirish mumkin.

$\blacksquare \pm 2$; $\blacksquare \pm 3$; $\blacksquare \pm 4$ hollarining yakunlovchi bosqichi barchasining yechimlarini tuzish, jadval tarzida yoritish va yodlashdan iborat. Jadvalning bir qismi o'qituvchi rahbarligida, bir qismi o'quvchilar tomonidan mustaqil tuzilgani maqsadga muvofiq. O'quvchilarning diqqati masalalarning javobi, qo'shiluvchilarning o'zgarishi, yig'indining ortib borishiga qaratiladi. Bunday amallar tartibini bajarish jadvallarning tuzilish asosini tushunib olish va tushunib esda saqlanishiga yordam beradi.

Hisoblashlarni ko'p bora bajarish o'quvchida bu tartibdagi misollarning hisoblash malakasi va tezligining ortishiga sabab bo'ladi. Bolalar ayrishni qo'shishdan ongli ravishda farqlashga o'rganadilar.

(1-sinf. Matematika darsligi.41-bet)

Bolalar rasmni ko'rib tahlil qiladilar. Chap tarafda 6 ta, o'ng tarafda 4 ta qush bor ekan. Endi ularni qo'shib chiqamiz. Dastlab 6 ta qushga 4 ta qushni qo'shamiz ($6+4=10$). So'ngra 4 ta qushga 6 ta qushni qo'shamiz ($4+6=10$). Har ikkala holatda ham natijalar bir xil.

Bolalarning qo'shishdan chiqargan amaliy xulosalariga asoslanadigan bo'lsak, ular taxminan bunday xulosaga kelishlari mumkin: „Ikki sonni bir-biriga qo'shganda ularning o'rnini almashtirsak, natija o'zgarmaydi“ yoki „Qo'shayotgan sonlarimiz o'rnini almashtirishimiz mumkin“. Bunda o'qituvchi ularga sonlarning o'rnini faqatgina qo'shish amalida almashtirish mumkinligini, ayrish amalida esa bunday ish noto'g'ri ekanini tushuntirishi lozim. Va buni aniq bir misollar yordamida ularga ko'rsatib berishi kerak.

Bolalar qo'shishning qo'shiluvchilar o'rnini almashtirish mumkin deyilgan qoidaning mohiyatiga yetgach, buning amalda qo'llanishini yana ko'rishlari va bajarishlari joizdir.

Buning uchun dastlab o'quvchilarga kichik songa katta sonni qo'shishga doir misollarni berishi lozim. Misol ichun 1-rasmda berilgan yulduzchalar orqali. O'qituvchi o'quvchilar bilan suhbatlashar ekan, ularga quyidagicha savollar berishi mumkin: „O'ng tomondagi yulduzchalarga qarang. Yulduzchalar nechta? Katta yulduzlar nechta? Jami yulduzlar nechta? Qanday misol bajardik?“, „Chap tomondagi yulduzga qarang. Ular nechta? Yulduzchalar nechta? Jami yulduzlar nechta? Jamisini qanday topdik?“

„Bir bo'laklab qo'shishni bilamiz. Sizingcha avval nechchini qo'shish kerak?“ Misol misolida quyidagicha yechish mumkin.

$$2 + 3 = 2 + 2 + 1 = 4 + 1 = 5$$

Bolalar bilan birgalikda qay bir usulning osonroq ekani aniqlanadi. Va „Nima uchun?“ degan savolga javob topadilar. Misol so'nggida o'quvchilar javoblarning nega bir xil ekanini anglab yetishlari lozim.

Bolalar bir nechta mana shunday amallarni bajarganlaridan so'ng predmetli yaqqollikka tayanmay, 10 ichida bir xonali sonlarni qo'shish bo'yicha istalgan misolni ishlashga tayyor bo'ladilar. O'qituvchi 10 ichida raqamlarni qo'shish jadvalini tuzib chiqishi mumkin. Uning vazifasi bolalar ushbu jadvalni mohiyatiga yetishlari va yod olishlaridan iboratdir.

10 ichida ayrishni o'rganish esa qo'shish mavzusi asosida o'rgatiladi. $7+2=9$ bo'lishidan $9-7=2$ yoki $9-2=7$ ekanini keltirib chiqarish mumkin. Bola bu orqali yig'indidan ikki qo'shiluvchining biri ayrilsa ikkinchisi kelib chiqishi haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Binobarin, 10 ichida ayrish mavzusiga o'tishdan avval 10 ichida qo'shishni puxta egallash kerak.

Qo'shish usulida ishlash uslubini ko'rib chiqamiz. Avval yig'indining o'rin almashtirish xossasi o'rganiladi. So'ng qaysi uslub nisbatan osonligi ko'rib chiqiladi. Tasavvur qilamiz o'ng tarafda 2 ta qop, chap tarafda 5 ta qop bor. 2 ta qopni 5 ta qop yoniga olib borish osonroqmi yoki 5 ta qopni 2 ta qop yoniga ko'chirish osonmi? Demak kichik songa katta sonni qo'shishga nisbatan katta songa kichik sonni qo'shish osonroq ekan. Lekin qo'shishda qo'shiluvchilarning o'rnini istagancha almashtirsa bo'ladi. Bu natijaga ta'sir qilmaydi. Yoki mana bu rasmda ifodalangan masalani ko'ramiz:

(1-sinf. Matematika darsligi. 46-bet)

Bu misolda ha, avval 3 ta gilosga 2 ta gilosni qo'shamiz. ($3+2=5$)

So'ngra 2 ta gilosga 3 ta gilos qo'shamiz. ($2+3=5$)

Natijalarni taqqoslaymiz. Har ikki usulda ham jami 5 ta gilos hosil bo'lar ekan.

Ayrish mavzusini o'rganishning ham dastlabki darslaridanoq ayrish amali komponentlari bilan o'quvchilarni tanishtirish lozim. Avval quyidagi rasimga qaraladi:

(1-sinf. Matematika darsligi. 40-bet)

Birinchi navbatda mos masala tuziladi: qafasda 6 ta qush bor edi, 2 tasi uchib ketdi. Qafasda nechta qush qoldi? (4 ta) Endi masalani ifoda tarzida yozamiz.

Ayirish amallarida quyidagicha qonuniyatni unutmaslik lozim: ayriluvchi kamayuvchidan katta bo'lishi mumkin emas. U holda bir qancha xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Chunki kichik narsadan katta narsani ayirib bo'lmaydi (misol uchun 3 dan 4 ni ayirish mumkin emas. 3 4 dan kichik son).

(1-sinf. Matematika darsligi. 43-bet)

Ushbu misolda dastlab ifoda berilmagan mashinadan boshlab yo'nalish bo'yicha misollarni ishlab boramiz. $8+1=9$; $9-3=4$; $6+4=10$; $10-1=9$; $9-1=8$.

Misollar orqali ko'rinib turganidek, misollar 8 sonidan boshlanib, oxirgi son ham 8 bilan tugamoqda.

Shu tarzda 10 ichida qo'shish , ayirish masalalarini o'rgatiladi. 10lik ustida bajarilgan ish o'rganilgan materialni takrorlash va mustahkamlash bilan tugallanadi. Mazkur davrda hisoblashning yuzaki yo'l-yo'lakayligini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun har bir darsda turli xildagi mashq topshiriqlari kiritiladi. 10 ichida qo'shish va ayirish bilim malakalarini mustahkamlash

navbatdagi mavzu sonlarini 20 va 100 ichida nomerlashni o'rganish chog'ida ham davom etadi.

Kerakli adabiyotlar:

1. „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” N.Bikbaeva. R. Sidelnikova. G.Adambekova.
2. 1-sinf. Matematika darsligi. M.Ahmedov , N.Abdurahmonova, M. Jumayev. 2019-yil.Toshkent.
3. 2-sinf. Matematika darsligi (yanggi nashr). L.O‘rinboyeva, Sh.Ismailov, N.Ruzikulova, U.Raxmonov, M.Jumayev, N.Ismailova, N.Usmanova
4. 3-sinf. Matematika darsligi. 2021-yil. Toshkent.
5. 4-sinf. Matematika darsligi. N.Bikbayeva, E.Yangabayeva, K.Girfanova. 2017-yil. Toshkent
6. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
7. Komilova, N. A. Comparative Analysis of Gender Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
8. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
9. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
10. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(6).

11. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
12. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
13. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
14. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
15. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
16. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
17. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
18. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.

19. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>